

USO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE ESTOQUE NA REDUÇÃO DE RESERVA EXCESSIVA DE PVC LAMINADO

Caio Henrique Santos de Aquino (Fatec Cotia) – henricai690@gmail.com

Cleverson Faber de Assis (Fatec Cotia) – faberassis@gmail.com

Luiz Gustavo Silva do Carmo (Fatec Cotia) – luizgulinhadocarmo2002@gmail.com

Resumo

Nesta pesquisa são abordados métodos e estratégias de controle de estoque para mitigar os problemas enfrentados por uma fábrica do segmento farmacêutico em Cotia - SP, que lida com o acúmulo de PVC laminado. Esses problemas resultam em danos durante o transporte de produtos semiacabados, efeitos indesejados devido a flutuações de temperatura, dificuldades no manuseio de empilhadeiras, perdas de produtos devido à expiração da validade e falta de controle nas entradas e saídas. Para resolver essas questões, são empregadas diversas ferramentas de controle de estoque, como cálculo do estoque mínimo, análise ABC, ponto de pedido, lote econômico de produção, bem como outros cálculos e técnicas de gestão de estoque. Ao final foi possível identificar com os estudos e conceitos apresentados no estudo e dados que foram trabalhados junto a uma pesquisa independente sobre a presente empresa X, a fim de conseguir com as aplicações dos conceitos e ferramentas citadas, oportunidades e resultados consideráveis de melhoria no setor referente à economia, produção e ao estoque final.

Palavras-chaves: estoque; PVC; ferramentas da qualidade; gestão de estoque.

INTRODUÇÃO

Na indústria atual a competitividade é muito importante e a necessidade de gerir e estar cuidando do setor de recursos da organização acaba se destacando para que a empresa se evidencie e melhore na questão de gestão de seus recursos. Estoques são todos materiais e bens armazenados por uma empresa para alimentar demandas futuras. Podem ser encontrados na forma de produto acabado, ainda em processo, embalagens, materiais, máquinas para manutenção e reparos.

A administração ou gestão de estoques aborda todas as atividades técnicas e procedimentos que garantem o tempo certo e qualidade correta de cada item do estoque. Segundo Ballou (2007), a gestão de estoque é um importante procedimento onde se planeja, coordena e controla toda a mercadoria que entra e sai na empresa. Fazer uma boa observação da situação do estoque da organização facilita e assegura bons resultados para organização. Além disso, a administração e verificação constante da situação do inventário pode prevenir problemas que poderiam aparecer futuramente. Dias (2010) comenta que a administração dos estoques é um dos fatores essenciais para a boa gestão dos recursos financeiros e de materiais.

Essa é uma pesquisa que procura mostrar os problemas e resultados em relação ao uso de ferramentas da qualidade relacionados aos problemas de estoque excessivo presentes em uma fábrica transformadora de plástico que fornece PVC laminado para o ramo farmacêutico.

OBJETIVO

O objetivo desse estudo é verificar quais aspectos que podem ser melhorados com aplicação de ferramentas de qualidade de estoque buscando reduzir gastos com armazenagem e tornar o processo mais eficiente e eficaz, observando-se o antes e o depois com os resultados obtidos.

A finalidade deste artigo é manter a empresa orientada e assertiva ao controle de estoque sobre a quantidade de estoque à disposição e a necessidade de fazer compras para atender à demanda solicitada pelos clientes. Um erro pode levar a sérios problemas com a escassez de produtos ou até mesmo preços de mercado inflacionados.

REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico foi fundamentado em artigos e livros relacionados ao tema principal. Foram selecionadas por pesquisas e referências com indicadores confiáveis, pensando nos métodos e na metodologia, trazendo ferramentas que serviram como base de conhecimento: Curva ABC, (PP) ponto de pedido, (LEP) lote econômico de produção, giro de estoque e estoque mínimo.

ESTOQUES

Dentro de métodos específicos, os estoques aparentemente parecem ser necessários para os sistemas em que determinadas empresas atuam, sabemos que esses estoques devem ser reduzidos a um valor mínimo para não causar problemas e atrasos na produção Corrêa (2006), fala que hoje é muito claro que a finalidade deve ser baixar os estoques até a quantidade estritamente necessária estrategicamente.

Os estoques, portanto, é uma “acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação” (SLACK, 2010, p. 278) e estão distribuídos em toda a cadeia produtiva.

CURVA ABC

Segundo Tubino (2000), é uma análise que consiste em verificar e caracterizar quais itens devem receber maior atenção a partir de seu grau de importância para com a empresa. Assim, trata os itens com maior demanda como prioridade. A Tabela 1, apresentada por Nogueira (2007) descrevia cada elemento da curva ABC.

Tabela 1 - Classificação de classes curva ABC

CLASSES	ITENS EM ESTOQUE %	VALOR EM ESTOQUE %	IMPACTO ECONÔMICO
CLASSE A	10 ~ 20	80	ALTO
CLASSE B	20 ~ 30	15	MÉDIO
CLASSE C	50 OU >	5	BAIXO

Fonte: Adaptada de Nogueira (2007)

Lourenço e Castilho (2006) argumentam que o método da curva ABC permite um controle seletivo do estoque, a partir do qual se faz possível adotar uma prática discriminatória de importância. Ou seja, dar a mesma importância a produtos diferentes não é uma prática recomendável, já que cada produto tem suas diferenças

como: prazo, custo, demanda ou tempo de estocagem. Produtos em estoque que estão recebendo maior atenção, podem representar um valor bem menor do que uma minoria específica.

ESTOQUE MÍNIMO

Também chamado de estoque de segurança e estoque reserva. Pozo (2004) fala que o estoque mínimo, trata-se da quantidade mínima de itens que deve existir no estoque, para assegurar provenientes falhas que possam existir durante o processo de reabastecimento. Moura (2004, p.16) diz que “o estoque de segurança remete a erros de previsão de demanda, falta de confiança nas entregas devido a atrasos no ressurgimento de materiais, rendimento da produção abaixo do esperado.

Figura1 - Flutuação de demanda

Fonte: Facchini, Eduardo; Rubens, Juliano; Machado, Vitor (2018)

Essa ferramenta é utilizada na logística para diminuir riscos de falta de estoque, ou do baixo nível de estoque. Logo, calculando uma quantidade mínima de determinado produto, é possível se prevenir de problemas relacionadas a inconstâncias de oferta e demanda.

LEP (LOTE ECONÔMICO DE PRODUÇÃO)

Na indústria, os gerentes precisam administrar de forma abrangente o nível de estoque com que se está produzindo e trabalhando, relacionando totalmente com a quantidade e volume do que se mantém no processo produtivo. De acordo com Lieberman (2010), LEP é usado pelo setor industrial para amparar as empresas

fabris na determinação do lote de produção ideal que minimiza os custos gerais de produção e estoque.

PONTO DE PEDIDO

Segundo Pozo (2010), o ponto de pedido é a quantidade de peças que estão disponíveis no estoque e responsável por sinalizar o momento de ressuprimento do estoque. Para Francischini e Gurgel (2004), ponto de pedido é a quantidade de materiais que estão no estoque indicando o momento para ser feito o pedido de compra ou a fabricação do material.

Figura 2 - Consumo de Produtos do Estoque

Fonte: ABEPRO, 2014.

ESTOQUE MÁXIMO

PASCOAL (2008) fala que estoque máximo é a quantidade máxima de determinado material que a empresa deve estocar sem comprometer as disponibilidades da empresa.

DESPERDÍCIO DE SUPERPRODUÇÃO

Shingo (1996) diz que eliminar os desperdícios causados pela superprodução é um dos objetivos iniciais do Sistema de Produção Enxuta.

Ohno (1997) fala que o desperdício por superprodução representa a pior das perdas, ela tende a esconder outras perdas, como, as perdas por produção de produtos com defeitos e perdas derivadas da espera do processo e espera do lote.

METODOLOGIA

Para atender ao objetivo geral deste trabalho, buscou-se teorizar conceitos que abranjam a gestão e organização de estoques, levantar o estado e o estoque atual de uma empresa X de PVC laminado (considerada para o estudo de caso) com os conceitos teóricos, identificar pontos de melhora no estoque e propor melhorias e ações de acompanhamento. O estudo de caso nos ajuda a entender melhor a fenomenologia social, a dinâmica organizacional e os processos políticos. É uma ferramenta usada para compreender a maneira e os fatores que resultam em uma situação particular.

Também é possível definir um problema como aquele que espelha incertezas, perguntas e resultados potenciais em uma configuração de negócios e elimina a necessidade de uma decisão a ser tomada. O processo de chegar a uma decisão através da discussão individual e em grupo e análise dos dados apresentados no caso o estudo promove o pensamento crítico e persuasivo dos alunos.

Segundo Yin (2010, p. 39),

(...) o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes.

Um estudo de caso é uma ferramenta de ensino que apresenta um problema sem uma solução predeterminada, exigindo a foco do pesquisador para identificar a questão, examinar as evidências, desenvolver argumentos lógicos, avaliar e oferecer soluções.

ESTUDO DE CASO

O estudo foi realizado em uma empresa no segmento de soluções para a indústria farmacêutica, que produz um material laminado para embalagem de comprimidos e para capsulas de remédio. O setor de estudo foi o estoque, pois o produto ocupa um espaço considerável sendo semiacabado ou acabado são armazenados em paletes de 1000 por 1.100 cm com um peso médio de 500 kg.

A empresa trabalha sob encomendas e tem uma demanda mensal média de 607 toneladas, que geralmente costuma ser atendida. Com o estudo de caso foi possível visualizar a situação atual da empresa na estocagem dessa alta produção

e trazer metodologias que podem otimizar e oferecer mais eficiência para essa gestão de estoques.

PROCESSO E ARMAZENAMENTO ATUAL

Atualmente a empresa X trabalha com as seguintes etapas para produzir o PVC: primeiramente é necessário fazer a mistura do composto que será transformado, o setor responsável por tal função é o centro de mistura ou como é conhecido na fábrica por misturador, o composto após ser misturado é armazenado em *big bags* com cerca de 1400 kg em média, em seguida esse composto é levado até o setor de extrusão e calandragem para ser transformado em PVC, que após ser transformado é armazenado em bobinas de 400 a 800 kg, a próxima etapa do processo é mandar essas bobinas para um setor chamado *coater* que passará o PVC em um tipo de cola que aumentará as propriedades desse material, em diante o próximo setor será a laminadora que utilizará uma lamina ultra fina de plástico para revestir o PVC como uma película de proteção. A figura 3 representa um esboço do processo.

Figura 3 - Infográfico simples do processo de produção

Fonte: os autores, 2023

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para iniciarmos as análises das informações foi solicitado junto a empresa algumas informações como dados de produção, *lead time* de fornecedor e demanda dos produtos de um determinado período. O primeiro passo foi determinar uma família de produtos para delimitar o estudo e examinar cada dado e encontrar resultados e conclusões para o estudo com o auxílio das ferramentas de gestão utilizadas.

APLICAÇÃO DA CURVA ABC

Com base em dados cedidos pela empresa x, é possível identificar em quais produtos em estoque estão seu principal faturamento baseado na média de demanda fazendo o uso da curva ABC e relacionando os tipos de bobinas de PVC (sete tipos) que estão sendo usados.

Gráfico 1 - Curva ABC bobinas x faturamento fornecidos pela empresa

Fonte: os autores, 2023.

De acordo com o gráfico acima, os tipos TOCO PVC TRIPLEX E TOCO ACLAIR representam o maior faturamento para a empresa e assim devem receber maior atenção e serem administrados com maior eficiência como explicado também na tabela 1.

CALCULANDO O ESTOQUE DE SEGURANÇA

Para dimensionar o estoque de segurança foi solicitado para a empresa algumas informações que constam na tabela 2 e 3 abaixo:

Tabela 2 - Dados de Demanda fornecido pela empresa

MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
DEMANDA	534	592	590	622	615	628	618	608	632	626	624	590
DESVIO	73	15	17	15	8	21	11	1	25	19	17	17
DESVIO²	5329	225	289	225	64	441	121	1	625	361	289	289
VAR	688											
D.PADRÃO	26,2											
											MÉDIA	607

Fonte: os autores, 2023

Tabela 3 - Dados de Lead Time de Fornecedor fornecido pela empresa

MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Lead Time	20	21	25	17	23	25	16	22	21	23	25	18
DESVIO	1,33	0,33	3,67	4,33	1,67	3,67	5,33	0,67	0,33	1,67	3,67	3,33
DESVIO²	1,78	0,11	13,44	18,78	2,78	13,44	28,44	0,44	0,11	2,78	13,44	11,11
VAR	8,89											
D.PADRÃO	2,98											
											MÉDIA	21,333

Fonte: os autores, 2023

Com as informações acima é possível calcular o estoque de segurança conforme a equação 1 da figura abaixo:

$$ES = Z\sqrt{DPd^2 \cdot t + DPt^2 \cdot d^2} \quad \text{Equação (1).}$$

Onde:

ES = Estoque de Segurança;

Z = Valor encontrado em tabela de curva normal padrão;

d = Demanda Média;

DPd² = Desvio-Padrão da Demanda;

t = *Lead Time* médio;

DPt² = Desvio-Padrão do *Lead Time*;

A variável “Z” presente na fórmula representa um nível de serviço de atendimento ao estoque, que é de 95% de confiabilidade em atender a demanda solicitada, logo Z = 1,96 valor tabelado.

O cálculo do Estoque de Segurança é:

$$ES = 1,96\sqrt{26^2 \cdot 0,7 + 0,1^2 \cdot 607^2}$$

$$Es = 1,96\sqrt{4158}$$

$$Es = 127 \text{ ton}$$

Obs: Lembrando que os dias foram transformados em meses para manter a mesma unidade de tempo. Exemplo: 21 dias = 0,7 meses e 2,98 dias = 0,1 meses.

CALCULANDO O ESTOQUE MÁXIMO

Para calcular o estoque máximo em função da demanda foram utilizados dados de produção fornecidos pela empresa conforme tabela 2.

O estoque máximo é calculado por:

$$Emax = CMM + ES \quad \text{Equação (2).}$$

Onde:

E_{max} = Estoque máximo

CMM = Consumo Médio Mensal

ES = Estoque de Segurança

O cálculo do Estoque de Segurança é:

$$E_{max} = 607 + 127$$

$$E_{max} = 734 \text{ ton}$$

Segundo dados das tabelas 4 e 5, a capacidade da produção é de 27 toneladas em média por dia e o *lead time* de produção gira em torno 23 dias em média, logo o atendimento à demanda média do mês é:

$$AD = 27 \text{ toneladas} \times 23 \text{ dias}, \text{ portanto } 621 \text{ toneladas}$$

Onde: AD = **A**tendimento à **D**emanda

Tabela 4 - Dados de Lead Time de Produção fornecido pela empresa

MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Lead Time	19	22	24	21	25	19	21	22	24	26	25	21
DESVIO	3,4	0,4	1,6	1,4	2,6	3,4	1,4	0,4	1,6	3,6	2,6	1,4
DESVIO²	11,7	0,2	2,5	2,0	6,7	11,7	2,0	0,2	2,5	12,8	6,7	2,0
VAR	5,08											
D.PADRÃO	2,25										MÉDIA	22,4

Fonte: os autores, 2023

Tabela 5 - Dados de capacidade produtiva fornecido pela empresa

MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
PRODUÇÃO TON	834	828	797	851	820	815	799	802	809	789	801	803
DESVIO	21,67	15,67	15,33	38,67	7,67	2,67	13,33	10,33	3,33	23,33	11,33	9,33
DESVIO²	469,44	245,44	235,11	1495,11	58,78	7,11	177,78	106,78	11,11	544,44	128,44	87,11
VAR	297,22											
D.PADRÃO	17,24										MÉDIA	812,33

Fonte: os autores, 2023

CALCULANDO O (PP) PONTO DE PEDIDO

Para calcular o ponto de pedido utilizaremos dados da tabela 4 onde são fornecidos dados de *Lead Time* de produção. O ponto de pedido é calculado pela equação 3:

$$PP = CMD \times TR + ES$$

Equação (3).

PP = Ponto de Pedido

CMD = Consumo Médio Diário

TR = Taxa de Reposição

ES = Estoque de Segurança

O cálculo do Ponto de Pedido é:

$$PP = \frac{607 \text{ ton/mês}}{30} \times 23 \text{ dias} + 127$$

$$PP = 21 \text{ ton/dia} \times 23 \text{ dias} + 127$$

$$PP = 610 \text{ ton}$$

CALCULANDO O LEP (Lote Econômico de Produção)

No caso da fabricação, toda vez que um lote é fabricado, ocorrem os seguintes fatos:

À medida que o lote é fabricado à taxa de produção p , o produto também é consumido à taxa de utilização u , sendo $u < p$;

Em consequência, o nível do estoque do produto aumenta durante o tempo de sua fabricação, alcançando o nível máximo $Emáx$;

Uma vez terminada a fabricação do lote, este é consumido à taxa de utilização u até terminar todo o estoque acumulado — ou até que atinja o ponto de ressurgimento PP , ocasião em que um novo lote será iniciado, re'petindo-se o ciclo. Para calcular o LEP, utilizaremos os dados da tabela 6 que foram conseguidas via informações fornecidas pela empresa.

Tabela 6 - Dados de Setup

Custo de Manutenção/TON	R\$ 0,55
Custo de Preparação(<i>setup</i>)	R\$ 27,27
Tempo Médio de <i>Setup</i> (hs)	1,5

Fonte: Os autores, 2023

A equação da figura abaixo representa o LEP.

$$LEP = \sqrt{\frac{2 \times \text{custo de preparação} \times \text{demanda}}{\text{custo de manutenção} \times \left(1 - \frac{\text{taxa de consumo}}{\text{taxa de fabricação}}\right)}}$$

Equação (4).

O Lote Econômico de Produção é:

$$LEP = \sqrt{\frac{2 \times (27,27 \times 607)}{0,55 \times (1 - \frac{21}{27})}} = 512 \text{ ton}$$

Logo, quando meu estoque atingir 610 toneladas que é meu Ponto de Pedido, a produção começa a produzir um lote mínimo de **512 toneladas**.

Levando em consideração minha taxa de consumo que é 21ton/dia, o ponto de pedido supre aproximadamente 29 dias, ou seja, 610ton/mês /21ton/dia.

Levando em consideração minha taxa de produção que é de 27ton/dia, a demanda será suprida em 23 dias, ou seja, 607ton/mês/27ton/dia.

Partindo da produção média mensal identificada inicialmente que fica em aproximadamente 812 toneladas e a sua média de demanda mensal de 607 toneladas, foi identificado que o ideal seria trabalhar com:

- Estoque máximo de **734 toneladas**;
- Mínimo de **127 toneladas**;
- Lote econômico de produção a partir de **512 toneladas**;
- (PP) Ponto de pedido de **610 toneladas**;

O gráfico 1 representa a produção anterior e a produção calculada.

Gráfico 2 - Resultados de Produção Calculados

Fonte: os autores, 2023

Assim, conseguindo ficar próximo da demanda média mensal que é de 607 toneladas e de acordo com os dados, gerando uma delimitação de aproximadamente 200 toneladas/mês, conseguindo assim, calibrar sua produção ao grau de estratégia necessária e conseqüentemente diminuir seu nível de estoque evitando excesso e diminuindo despesas.

- Redução de estoque e gastos;
- Diminui atrasos em etapas da produção;
- Ajuda na movimentação de funcionários;
- Diminuição de mão de obra;

DIMINUIÇÃO DE DESPERDÍCIO

Uma diminuição que influencia não só na redução de estoque e gastos, mas também com problemas relacionados com atrasos em etapas da produção, movimentação de funcionários e veículos dentro do setor. Além que com a diminuição de mão de obra, acaba sobrando para possíveis demandas flexíveis.

Gráfico 3 - produção atual e calculada com diminuição de desperdício

O gráfico 2 representa a quantidade em toneladas de desperdício. Usando a taxa de desperdício da empresa que é de 3% e aplicando na produção atual aproximado em comparação ao calculado com o valor do PVC em Kg de R\$ 3,94, se espera uma economia de R\$ 286.516,80/ano. As equações 5,6 e 7 representam os resultados:

$$Dap = Pa.Td$$

Equação (5).

Onde:

Dap = Desperdício atual de produção;

Pa = Produção atual;

Td = Taxa de desperdício.

A quantidade de desperdício atual de produção é:

$$Dap = 812\text{ton} \times 0,03 = \mathbf{24,36\text{ton/mês};}$$

Logo: $24,36/\text{mês} \times 12 \text{ meses} = \mathbf{292,32\text{ton/ano}}$.

Dfp = Pc.Td

Equação (6).

Onde:

Dfp = Desperdício futuro de produção;

Pc = Produção calculada;

Td = Taxa de desperdício.

A quantidade de desperdício futuro de produção é:

Dfp = $610\text{ton} \times 0,03 = 18,3\text{ton/mês}$;

Logo: $18,3/\text{mês} \times 12 \text{ meses} = \mathbf{219,6\text{ton/ano}}$.

Ecpvc = Dap - Dfp

Equação (7).

Onde:

Ecpvc = Economia de pvc;

Dap = Desperdício atual de produção;

Dfp = Desperdício futuro de produção

A economia esperada de pvc é:

Ecpvc = $292,32 - 219,36 = \mathbf{72,72 \text{ ton/ano}}$

Logo: Multiplicando pelo valor de R\$ 3,94/Kg temos:

Ecpvc = $72,72\text{ton/ano} \times \text{R\$ } 3,94 = \mathbf{\text{R\$ } 286.516,80}$

CONCLUSÕES FINAIS

Esse estudo nos levou a enxergar e entender o uso das ferramentas de gestão de estoque e que determinando lote econômico de produção e o ponto de pedido em uma empresa, onde foi feito o estudo de caso desse trabalho e com os dados fornecidos, foi possível fazer uma análise com base na proximidade da demanda e do nível de produção, onde a empresa se mostrou com uma gestão inadequada.

Fazendo o controle de lote econômico de produção, ponto de pedido, estoque mínimo, estoque máximo e a priorização de produtos em estoque com a curva ABC foram uma boa opção para ver resultados. O resultado do estudo para a redução do estoque excessivo se fez necessário, apresentando assim, a diminuição de custos e, portanto, o aumento de lucros além de mostrar que a empresa passa a trabalhar em função da demanda média mensal.

REFERÊNCIAS

- ABEPRO. Associação Brasileira de Engenharia de Produção. 2014. Disponível em: <<http://www.abepro.org.br/>>. Acesso em: 4 nov. 2023.
- ARAGÃO, Alef Michael Santos et al. Aplicação da curva ABC em uma empresa do setor atacadista no estado de Sergipe. **Anais do Encontro Nacional de Engenharia de Produção-Enegep**, 2016. Acesso em: 18 de abril, 2023.
- BUENO, Robson Elias et al. O DIMENSIONAMENTO DOS NÍVEIS DE ESTOQUE NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO: UM ESTUDO EM UMA FÁBRICA DE ISOTÉRMICOS. **South American Development Society**. Acesso em: 28 de março, 2023.
- DANDARO, Fernando; MARTELLO, Leandro Lopes. Planejamento e controle de estoque nas organizações. **Revista Gestão Industrial**, v. 11, n. 2, 2015.
- FACCHINI, Eduardo; DA SILVA, Juliano Rubens; LEITE, Vitor Machado. CURVA ABC E ESTOQUE DE SEGURANÇA. **South American Development Society Journal**, [S.l.], v. 5, n. 13, p. 73, abr. 2019. ISSN 2446-5763. Disponível em: <<http://www.sadsj.org/index.php/revista/article/view/191>>. Acesso em: 29 mar. 2023.
- FERNANDES, J C de F. Administração de materiais. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1987.
- FERREIRA, Augusto Bach. **Problema logístico de estoque: um estudo de caso em uma distribuidora de ferramentas**. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
- FRANCISCHINI, P.G.; GURGEL, F. A. Administração de materiais e do patrimônio. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 310 p.
- GIANESI, Irineu Gustavo Nogueira e BIAZZI, Jorge Luiz de. **Gestão estratégica dos estoques**. Revista de Administração - RAUSP, v. 46, n. 3, p. 290-304, 2011 Tradução. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rausp/article/view/44542/48162>. Acesso em: 24 de maio, 2023.
- HILLER, F. S; LIEBERMAN, G. J. Introdução à pesquisa operacional (A. Griese Trad.). - 9. ed. -. AMGH, 2013. p. 794-868. **Journal**, v. 6, n. 18, p. 36, 2020. Acesso em 15 de abril, 2023.
- LETTI, G. C.; GOMES, L. C. Curva ABC: melhorando o gerenciamento de estoques de produtos acabados para pequenas empresas distribuidoras de alimentos. **Update-Revista de Gestão de Negócios**, v. 1, n. 2, p. 66-86, 2014. Acesso em: 18 de abril, 2023.

MOURA, C. Gestão de estoques: Ação e o monitoramento na cadeia de logística integrada. Rio de Janeiro: Ciência moderna Ltda., 2004. Acesso em: 19 de abril, 2023.

NOGUEIRA, Amarildo. Classificação ABC para melhor gestão do estoque.2007. Disponível em: <http://www.ogerente.com.br/novo/colunas_ler.php?canal=11&canallocal=41&canalub2=132&id=180>. Acesso em: 22 maio, 2023.

OHNO, T. **O Sistema Toyota de Produção: além da produção em larga escala.** Porto Alegre: Bookman, 1997.

PASCOAL, JANAÍNA ARAÚJO. Gestão estratégica de recursos materiais: controle de estoque e armazenagem. Monografia apresentada ao Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Administração. João Pessoa, 2008.

POST, Lucas. Ampliação do giro de estoque da empresa Rioplast. 2019. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11624/2600>. Acesso em; 28 de maio, 2023.

POZO, H. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem logística. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 210 p.

REZENDE, Juliana Pinheiro. Gestão de estoque: um estudo de caso em uma empresa de materiais para construção - Rezende. 2008. 38 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2008. Acesso em: 23 de junho, 2023.

SHINGO, S. **Sistema Toyota de produção – do ponto de vista da engenharia de produção.** Porto Alegre, Editora Bookman, 1996a.

SOUZA, William Santos et al. Aplicação da curva ABC em uma empresa de artigos esportivos de Itabaiana-SE: um estudo de caso. **Anais do IX SIMPROD**, 2017. Acesso em: 21 de abril, 2023

VARGAS, Everton; ANDREIS, Alcides; HERMOSO, Mario. APLICAÇÃO DO MODELO DE ANÁLISE CURVA ABC PARA GESTÃO DE ESTOQUE DA EMPRESA DSN EM CASCAVEL-PR. Acesso em: 21 de abril, 2023

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.